

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

Salvador, Bahia

16 a 19 de Setembro de 2025

@sotm2025

ESTUDO DO MAPEAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PENDULAR NA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR A PARTIR DE DADOS ABERTOS: UMA ANÁLISE FOCADA EM SIMÕES FILHO

LAURA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA¹
LÁZARO VINÍCIUS REIS SANCHES²

¹Universidade Federal da Bahia – laurafernandes.arq@hotmail.com

²Universidade Salvador – lazarovrsanches@gmail.com

A mobilidade urbana na Região Metropolitana de Salvador (RMS) enfrenta desafios estruturais expressivos, refletindo a complexidade dos deslocamentos cotidianos em um território marcado por urbanização acelerada e desigual. Instituída em 1973 e atualmente composta por 13 municípios (Figura 1), a RMS abriga cerca de 3,6 milhões de habitantes (IBGE, 2024) e concentra mais de 24% da população baiana de acordo com [1]. A dinâmica metropolitana é caracterizada por fluxos pendulares intensos, especialmente entre Salvador e seus municípios periféricos, como Simões Filho, Lauro de Freitas e Camaçari, configurando um padrão de mobilidade fortemente dependente da capital. Simões Filho, com cerca de 120 mil habitantes (IBGE, 2024), apresenta-se como uma típica cidade-dormitório tendo uma infraestrutura urbana limitada, baixa oferta de empregos locais e intensa dependência da capital para acesso a serviços e oportunidades para além de trabalho, como educação, saúde e lazer, como exemplificado em [2]. Essa configuração evidencia desigualdades territoriais profundas, nas quais a mobilidade urbana se torna não apenas uma questão logística, mas um marcador das assimetrias socioespaciais. Embora sejam dados abertos, os registros de fluxo de passageiros não são amplamente divulgados. Por exemplo, os dados de bilhetagem eletrônica do Consórcio METROPASSE, informados mensalmente à AGERBA e analisados por técnicos, só são divulgados mediante solicitação. Somam-se a esses dados as publicações periódicas amplamente divulgadas do IBGE e a Pesquisa de Mobilidade Origem-Destino da RMS (2012) [3], esta última defasada há 13 anos, mas ainda utilizada como referência histórica. Juntos, esses insumos são fundamentais para qualificar diagnósticos e orientar políticas metropolitanas mais integradas e equitativas. Este estudo objetiva analisar espacialmente os fluxos pendulares entre Simões Filho e Salvador, investigando padrões de deslocamentos com base em dados abertos e disponíveis, para fundamentar políticas públicas de transporte mais equitativas, integradas e sensíveis às dinâmicas territoriais da RMS. Adicionalmente, será objeto de análise a identificação da origem e destino, bem como do modo de transporte mais frequente dos passageiros que interligam as localidades mapeadas. A metodologia do estudo consiste em uma abordagem quantitativa e exploratória, com base na análise de dados secundários provenientes de fontes abertas sobre os deslocamentos urbanos pendulares e suas características dentro da RMS, como os Censos e estimativas populacionais do IBGE, a Pesquisa de Mobilidade Origem-Destino de 2012 e a base de bilhetagem eletrônica do Consórcio METROPASSE (2023-2024) [1; 3; 5]. Para o tratamento espacial dos dados e a visualização dos fluxos de mobilidade, foram elaborados mapas temáticos por meio do software QGIS, permitindo uma análise geográfica mais precisa das dinâmicas de deslocamento metropolitanos. Os dados analisados revelam que o intenso deslocamento pendular entre Simões Filho e Salvador está diretamente ligado à centralização da infraestrutura urbana e produtiva na capital baiana, que historicamente se consolidou como o principal polo de empregos e serviços da RMS. Em contraste, Simões Filho parece apresentar uma infraestrutura fragmentada e insuficiente nos setores de transporte, trabalho, saúde, lazer e serviços, aprofundando sua dependência funcional em relação à capital. Dados do IBGE (2021) revelam que o Produto Interno Bruto (PIB) de Salvador alcançou R\$ 67,5 bilhões, quase dez vezes maior que o de Simões Filho (R\$ 6,3 bilhões). Essa diferença reflete a centralidade econômica da capital e sua maior concentração de empregos formais, em contraste com a dependência estrutural de Simões Filho (Figura 2). Segundo dados abertos de 2022 do Observatório DataMPE Brasil (Figura 3), 36,4% dos trabalhadores formais de Simões Filho atuam na indústria, 31% em serviços e 18,1% no comércio. Apesar disso, apenas 18% trabalham no próprio município, enquanto a maioria carece das oportunidades em Salvador, principalmente nos setores de comércio e serviços [4]. Esse cenário evidencia uma dinâmica de forte interdependência entre os municípios e um fluxo pendular diário significativo. Ademais, registros operacionais do sistema metropolitano de transportes (METROPASSE 2023–2024, AGERBA), [5] confirmam essa dinâmica. São sete

linhas de transporte, todas operadas pela empresa Expresso Metropolitano, cuja sede e garagem estão em Simões Filho, ligando exclusivamente o município à capital. Com frota de 55 veículos, realizam em média 10.228 viagens mensais, transportando uma média de 514.677 passageiros mês. As linhas de maior demanda são: 8691.URB-Simões Filho x Terminal Águas Claras: 159.383 embarques/mês; 81912.URB-Simões Filho x Terminal Mussurunga: 125.023 embarques/mês; 815.URB-Simões Filho x Terminal da França via Suburbana: 105.548 embarques/mês. Todas se integram ao sistema metroviário de Salvador, evidenciando um elevado grau de conectividade rodoviária e a transformação da mobilidade pendular em vetor de exclusão socioespacial. A Pesquisa Origem-Destino (2012) aponta que, dos 5.937.620 deslocamentos diários na RMS, 63,8% são realizados por modo motorizado e 36,2% por modo não motorizado (Figura 4). Entre os 3.785.653 deslocamentos motorizados diários, 64,9% são feitos por transporte coletivo e 35,1% por transporte individual. Através da análise dos dados acima, foi observada a dependência dos deslocamentos pelo modo coletivo na RMS. No segmento das “Viagens por Modo Coletivo” (Tabela 1), Simões Filho ocupa a 4ª posição entre os municípios da RMS com maior demanda por deslocamentos coletivos, totalizando aproximadamente 63.520 viagens diárias. Desse total, 34.050 deslocamentos (53,6%) ocorrem dentro do próprio município, enquanto 22.429 viagens (35%) têm como destino a cidade de Salvador. Os demais deslocamentos distribuem-se entre Camaçari, Lauro de Freitas e Candeias, que juntos somam 6.196 viagens (9,8%), com o restante disperso entre os outros oito municípios da RMS. A análise dos dados abertos de Simões Filho evidencia padrões de deslocamento marcados pela dependência de Salvador, reforçando sua função de cidade-dormitório. A oferta restrita de serviços e empregos locais agrava desigualdades socioespaciais e torna a mobilidade pendular um vetor de exclusão. A ausência de diagnósticos atualizados e integrados dificulta a formulação de políticas públicas eficazes. Nesse cenário, dados em tempo real, como os da bilhetagem eletrônica, são essenciais para revelar fluxos invisibilizados e orientar intervenções mais justas, exigindo também melhorias nos métodos de mapeamento colaborativos de dados. Como recomendações para pesquisas futuras, sugere-se que para a análise da demanda por mobilidade, seja feita sob a ótica da justiça espacial, em que a mobilidade represente o direito ao território e à cidade.

Figura 1 – Mapa da Região Metropolitana de Salvador – 2025.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2025.

Figura 2 – Comparação do PIB.

Fonte: Observatório DataMPE Brasil (2022).

Figura 3 – Evolução de empregados por setor econômico.

Fonte: Observatório DataMPE Brasil (2022).

Figura 4 – Características das Viagens.

Fonte: Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador – 2010.

Tabela 1 – Matriz OD – Viagens do Modo Coletivo.

MUNICÍPIO DE ORIGEM	MUNICÍPIO DE DESTINO														TOTAL GERAL
	CAMAÇARI	CANDEIAS	DIAS D'ÁVILA	ITAPARICA	LAURO DE FREITAS	MADRE DE DEUS	MATA DE SÃO JOÃO	POJUCA	SALVADOR	SÃO FRANCISCO DO CONDE	SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ	SIMÕES FILHO	VERA CRUZ	EXTERNO	
CAMAÇARI	103.609	1.405	4.843	-	5.755	393	1.831	296	23.234	17	69	3.189	-	65	144.705
CANDEIAS	1.635	16.598	228	-	107	1.459	58	59	4.164	1.333	342	1.464	-	-	27.446
DIAS D'ÁVILA	4.651	193	14.633	-	530	-	1.139	29	1.990	-	277	173	-	44	23.660
ITAPARICA	-	-	-	6.066	-	-	-	-	327	-	-	-	1.782	-	8.174
LAURO DE FREITAS	5.738	110	653	-	48.503	79	56	-	48.101	64	-	1.579	-	188	105.071
MADRE DE DEUS	426	1.460	-	-	79	3.935	-	-	3.445	914	-	60	84	-	10.402
MATA DE SÃO JOÃO	1.852	57	1.058	-	56	-	5.601	350	1.395	-	-	55	-	-	10.425
POJUCA	295	59	39	-	-	-	349	6.723	436	-	94	-	-	701	8.696
SALVADOR	24.174	4.488	1.962	656	54.315	3.822	1.670	493	1.907.134	1.403	776	23.495	652	1.426	2.026.466
SÃO FRANCISCO DO CONDE	34	1.335	-	-	64	915	-	-	1.560	5.196	71	134	-	70	9.379
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ	34	397	243	-	-	-	-	94	602	35	1.891	137	-	173	3.606
SIMÕES FILHO	3.139	1.511	231	-	1.546	59	69	-	22.429	235	137	34.050	-	113	63.520
VERA CRUZ	-	-	-	1.789	-	55	-	-	688	-	-	-	8.179	-	10.710
EXTERNO	-	-	44	-	188	-	-	701	1.510	70	173	113	-	-	2.798
TOTAL GERAL	145.587	27.613	23.934	8.510	111.144	10.716	10773	8745	2017015	9.268	3.829	64.448	10.697	2.780	2.455.060

Fonte: Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador – 2010.

Palavras-chaves: mobilidade pendular; região metropolitana; transporte coletivo; dados abertos; Salvador; Simões Filho.

Referências

- [1] IBGE. Censo Demográfico 2022: resultados preliminares. Bahia: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 11 de maio 2025.
- [2] LEFEBVRE, Henri. *O direito à cidade*. 5. ed. São Paulo: Centauro, 2001.
- [3] BAHIA, Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador – 2012: síntese dos resultados da pesquisa domiciliar. Salvador: SEINFRA, 2012.
- [4] SEBRAE. Simões Filho: emprego, ocupações, empresas, dados demográficos e educação. Observatório DataMPE Brasil, 2022. Disponível em: <https://datampe.sebrae.com.br/profile/geo/simoes-filho?selector245id=geo2930709%2Cgeo2927408>. Acesso em: 12 de maio 2025.
- [5] SANCHES, Lázaro; FERNANDES, Paulo. Análise do transporte metropolitano de Salvador com base nos dados do METROPASSE (2023–2024). Trabalho técnico. Salvador: AGERBA, 2025. Baseado em dados do METROPASSE, Salvador, 2023–2024.